

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ»

У.Б.Алладустов¹, Ш.Н.Имомназаров², Ф.М.Холов¹

*1-Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет им.М.Улугбека*

2-Ташкентский государственный архитектурно-строительный университет

ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» расположен в Тайлякском районе Самаркандской области. Завод специализирован для выпуска виноматериалов и овощно-фруктовых консервов. Режим работы предприятия – сезонная. В сезонное время работа ведется в двух-трех сменах. Остальное время года завод работает в одну смену. Количество рабочих дней в году – 254 дней.

В состав завода входят следующие производства:

- цех переработки винограда и плодов;
- консервный цех;
- цех асептики вина;
- цех асептики виноградных соков.

Согласно паспортным данным завода годовой выпуск продукции по производству виноматериалов составляет – переработки – 6 тыс. тонн винограда в год. Производственная мощность консервного цеха составляет 350 ТУБ овощно-фруктовых консервов.

На заводе вода используется для производственно – технические и хозяйственно - бытовые нужды предприятия.

Вода в производстве расходуется для мойки посуды, сельхозпродукции, приготовление заливки в продукцию, стерилизации в автоклавах, для промывки технологического оборудования, емкости, санитарную обработку производственных помещений. Вода входит также в состав продукции в виде сиропов, заливок и маринадов.

Для технологических нужд консервного цеха применяется вода питьевого качества, за исключением процессов не сопровождающихся контактом пищевых продуктов с водой, а также первичной обработки сырья.

Водоснабжение завода осуществляется из собственных водозаборов – эксплуатационные скважины. В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. Артезианские скважины расположены на территории завода и оборудованы глубинными погружными насосами марки ЭЦВ 10-63-80, производительностью 63 м³/час.

Расчет нормативного водопотребления и водоотведения ИП ООО «Адас агро инвест» выполнялся согласно «Укрупненные нормы расхода воды и

количества сточных вод на единицу продукции для различных отраслей промышленности». Расчет фактического водопотребления завода выполнен согласно производительности и режима работы артезианского скважина.

Результаты расчета нормативного и фактического водопотребления и водоотведения завода приведены в табл. 1 и 2.

Согласно проекту по специальному водопользованию по ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» для завода установлен лимит водопотребления в пределах 144648 м³/год, 504 м³/сут.

Согласно «Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности» рекомендуется создание оборотное системы водоснабжения в плодоовощно-консервных заводах и заводах первичного виноделия. В ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» только в цехе асептики виноградного сока создан обратная схема водоснабжения с охлаждением отработавшей на теплоподогревателях воды на градирне.

Фактически на предприятии образуются следующие виды сточные воды:

- загрязненные производственные

$$Q_{\text{пр.ст}} = 74 + 98,97 + 7,049 = 180,019 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$Q_{\text{пр.ст}} = 4440 + 19200 + 1015 = 24655 \text{ м}^3/\text{год}$$

- условно чистых не требующих специальной очистки

$$Q_{\text{уч}} = 38 + 22,27 = 60,27 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$Q_{\text{уч}} = 2280 + 4320 = 6600 \text{ м}^3/\text{год}$$

Таблица 1. Характеристика водопотребления

Наименование показателей	Водопотребление			
	Нормативно-расчетное		Фактическое	
	м ³ /сут.	тысь.м ³ /год	м ³ /сут.	тысь. м ³ /год
1	2	3	4	5
Забор воды всего:	520	150,000	504	144,648
в том числе:				
- из поверхностных вод	-	-	-	-
- из подземных вод	520	150,000	504	144,648
Из водопровода города или другого предприятия	-	-	-	-
Использование воды на собственные нужды:	400,198	57,820	397,23	57,583
в том числе:				
- на хозяйственно-питьевые нужды	4,713	0,635	1,745	0,398
из них подземных вод	4,713	0,635	1,745	0,398
- на производственные нужды	395,485	57,185	395,485	57,185
из них подземных вод	395,485	57,185	395,485	57,185
Передается вода другим предприятиям и учреждением	119,802	92,180	106,77	87,065
Расход воды в системах повторного водоснабжения	-	-	-	-
Расход воды в системах обратного	1535,21	192,495	-	-

водоснабжения				
---------------	--	--	--	--

Всего сточные воды

$$Q_{\text{час}} = 7,0 + 15,155 + 0,44 = 22,6 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$Q_{\text{сут}} = 180,019 + 60,27 = 240,289 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$Q_{\text{год}} = 24655 + 6600 = 31255 \text{ м}^3/\text{год}$$

Сточные воды цеха асептики виноградного сока объемом 22,27 м³/сут (2,78 м³/час) поступают в бетонированную выгребную яму. Производственные сточные воды из консервного цеха и винцеха, а также из цеха переработки винограда объемом 218 м³/сут. подвергаются механической очистке, путем отстаивания в двух бетонированных отстойниках объемом 75 м³ каждого. Механически очищенные сточные воды сбрасываются в канал Карасу. Сброс сточных вод в канал Карасу осуществляется по одному выпуску. Измерительные аппаратуры для замера количество выпускаемых стоков отсутствуют. Объем стоков, сбрасываемых в открытый водоем составляет 218 м³/сутка (19,82 м³/час). Данные по водоотведению приведены в таблице 2.

Производственные сточные воды консервного цеха содержат механические остатки и соки плодов и овощей, продукты их разложения, песок и частицы почвы, а также остатки моющих средств и антисептиков.

Таблица 2.

Характеристика водоотведения

Наименование показателей	Объемы водоотведения		
	м ³ /час	м ³ /сут.	тыс. м ³ /год
1	2	3	4
Количество сточных вод, сбрасываемых в водный объект	19,82	218	26,935
в том числе:			
- загрязненных	-	-	-
- из них без очистки	-	-	-
- нормативно-чистых	-	-	-
- нормативно-очищенных	19,82	218	26,935
Количество сточных вод сбрасываемых в накопители, ЗПО и друг.	2,78	22,27	4,320
Количество сточных вод сбрасываемых в городской или ведомственной коллектор	-	-	-
Способы очистки сточных вод и мощность очистных сооружений	Механическая очистка 2 отстойники объемом 75 м ³		
Способы утилизации и переработки осадков сточных вод	Сырой осадок из отстойников не перерабатывается		

Показатели состава сточных вод винцеха и цеха по переработки винограда соответствуют составу производственных стоков предприятий винодельческой

промышленности. Качественный состав сточных вод приведен в таблице 3.

Таблица 3. Качественная характеристика сточных вод по каждому выпуску

Наименование выпусков сточных вод и показатели загрязняющих веществ	Количество		
	мг/л	г/час	т/год
1	2	3	4
Выпуск - 1			
Взвешенные вещества	59	164,02	0,255
БПК	241	669,98	1,041
ХПК	352	978,56	1,521
pH	-	-	-
Азот общий	11,7	32,526	0,051
Азот аммонийный	1,86	5,171	0,008
Азот нитратов	3,5	9,73	0,015
Азот нитритов	0,2	0,556	0,0009
Фосфаты	15	41,7	0,065
Хлориды	72,3	200,994	0,312
Сульфаты	62,0	172,36	0,268
Выпуск - 2			
Взвешенные вещества	58,50	1159,47	1,576
БПК	194,3	3851,026	5,233
ХПК	388,7	7704,034	10,47
pH	-	-	-
Азот общий	58,7	1163,434	1,581
Азот аммонийный	18,6	368,652	0,5
Азот нитратов	4,78	94,7396	1,288
Азот нитритов	0,015	0,2973	0,0004
Фосфаты	16,2	321,084	0,436
Хлориды	58,4	1157,488	1,573
Сульфаты	126,2	2501,284	3,399

Производственные сточные воды предприятий винодельческой и плодоовощно-консервной промышленности должны подвергаться полной биологической очистки. Однако в ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» для очистки сточных вод по второму выпуску используются две бетонированных отстойников объемом 75 м³ каждого. В отстойных бассейнах сточная вода осветляется последовательно и после чего механически очищенная вода сбрасывается в канал Карасу.

В настоящее время намечается строительство очистных сооружений по проекту института «Узкишлоккурулишлойиха» Самаркандского филиала. Производительность (проектный) очистных сооружений 3000 м³/сут, куда будут поступать хозяйственно-бытовые стоки с центральной усадьбы агрофирмы им. Саидназарова и производственные стоки с промзоны (ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ», консервного завода мощностью 15 ТУБ в год, овощехранилища на 2

тыс. тонн, сушки Сандвик) с последующим сбросом на поля орошения. Рабочий проект разработан, но к строительству еще не приступили.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. Технические и нормативные документации ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ»
2. Проект на специальное водопользование ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» Самарканд, 2010
3. Укрупнение нормы расхода воды и количества сточных вод для различных отраслей промышленности М.1982.
4. Справочник проектировщика. Канализация населённых мест и промышленных предприятий. М. Стройиздат. 1981.
5. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). Research of the process of sedimentation of suspension in thinlayer settents. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 305-310.
6. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе добыче глины на промышленном участке кунгуртауского месторождения. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).
7. Xushvaqtoy, B. O. (2023). Yer osti qattiq suvlarini yumshatish usullarining tahlili. *Golden brain*, 1 (2), 334–337.
8. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). Gilam ishlab chiqarish korxonasi oqovalarini fizik–kimyoviy usul bilan tozalash. *Interpretation and researches*, 2(3).
9. Bakhrievich, A. U. (2020). Environmental Impact of the Slate Plant. *JournalNX*, 201-209.
10. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. Ббк 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 э653, 194.